

**ЎЗБЕКИСТОНДА ИҚТИСОДИЁТНИ ИННОВАЦИОН
РИВОЖЛАНИШ МОДЕЛИГА ЎТКАЗИШДА ИННОВАЦИОН СПИН-
ОФФ КОРХОНАЛАРНИНГ ЎРНИ
РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ СПИН-ОФФ ПРЕДПРИЯТИЙ В
ПЕРЕХОДЕ ЭКОНОМИКИ К ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ
THE ROLE OF INNOVATIVE SPIN-OFF ENTERPRISES IN
TRANSFERRING THE ECONOMY TO AN INNOVATIVE
DEVELOPMENT MODEL IN UZBEKISTAN**

Файзуллаев Жонибек Негматуллаевич
ЎзМУ “Макроиктисодиёт” кафедраси
таянч докторанти

Аннотация

Ушбу мақолада спин-офф корхоналарнинг иқтисодиётнинг инновацион ривожланишидаги ўрни ва аҳамияти ўрганилади, Ўзбекистонда ушбу корхоналар фаолиятини ташкил этиш ва амалга оширишдаги мавжуд муаммолар ва уларни ҳал этиш йўналишлари аниқланади, ушбу корхоналар фаолиятини қўллаб-қувватлаш бўйича амалга оширилиши зарур бўлган чора-тадбирлар борасида илмий таклиф ва амалий тавсиялар берилади.

Калит сўзлар: спин-офф корхоналар, академик корхоналар, инновацион фаолият, стартаплар, инновацион иқтисодиёт, инновацион ривожланиш, инновацион инфратузилма, юқори технологияли ва фан сиғимкорлиги юқори тармоқлар, инновацион маҳсулотлар.

Аннотация

В данной статье изучены роль и значение спин-офф предприятий в инновационном развитии экономики, определены существующие проблемы в организации и осуществлении деятельности этих предприятий в Узбекистане и направления их устранения, предложены научные предложения и практические рекомендации и необходимые меры по поддержке деятельности инновационных предприятий.

Ключевые слова: спин-офф предприятия, академические предприятия, инновационная деятельность, стартапы, инновационная экономика, инновационное развитие, инновационная инфраструктура, высокотехнологичные и наукоемкие отрасли, инновационные продукты.

Annotation

This article examines the role and importance of spin-off enterprises in the innovative development of the economy, identifies existing problems in the organization and implementation of the activities of these enterprises in Uzbekistan and directions for eliminating them, provides scientific proposals and practical recommendations regarding the necessary measures to support the activities of these enterprises.

Key words: spin-off enterprises, academic enterprises, innovative activities, startups, innovative economy, innovative development, innovative infrastructure, high-tech industries, knowledge-intensive areas, innovative products.

Кириш

Инновацион спин-офф корхоналар бозор муносабатлари шаклланаётган иқтисодиётда инновацион ўсишни ва технологик тараққиётни рағбатлантиришда ҳал қилувчи рол ўйнайди. Ўзбекистонда спин-офф корхоналарнинг инновацион ривожланиш ва иқтисодиётни диверсификациялашда ҳаракатлантирувчи кучи сифатида аҳамияти ортиб бормоқда. Ўзбекистонда иқтисодий ислохотларни чуқурлаштиришнинг янги босқичида иқтисодиётни инновацион ривожлантириш стратегияларини ишлаб чиқиш зарурати туғилди ва бу борада бир қатор стратегиялар ишлаб чиқилди. Жумладан, 2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясида инновацион спин-офф корхоналарни ташкил этиш ва улар фаолиятини рағбатлантириш иқтисодий инновацион ривожланишнинг муҳим омили сифатида белгиланди. Шу сабабли, инновацион спин-офф корхоналарнинг ташкилий шакллари, илмий ва ишлаб чиқариш фаолияти ўртасидаги боғлиқликни таъминлаш хусусиятлари, Ўзбекистонда ушбу корхоналар фаолиятини ташкил этиш ва ривожлантиришнинг устувор йўналишларини илмий таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи

Инновацион спин-офф корхоналарнинг хусусиятлари, иқтисодий ва технологик тараққиётни таъминлашдаги мавқеи бўйича бир қатор илмий тадқиқотлар амалга оширилган. Жумладан, Ротармел, Агунг ва Цзянлар инновацион спин-офф корхоналар фаолиятининг яратилган янги илмий ечимлар, инновацион ғоялар ва ишланмаларни бозорга жорий қилиш учун интеллектуал мулк ва тажрибадан фойдаланишга асосланишини таъкидлашади [1]. Шейннинг фикрига кўра, инновацион маҳсулотлар ва хизматларни жорий этиш орқали янги тармоқларни шакллантириш ва мавжуд тармоқларни модернизациялашда спин-офф корхоналар муҳим ўрин тутуди [2]. Аудреч эса спин-офф корхоналар таъминот занжирлари ва хизмат кўрсатиш тармоқларини кенгайтириб, янги иш ўринларини яратишга хизмат қилишига тўхталиб ўтган [3]. Шунингдек, айрим тадқиқотчилар спин-офф корхоналарнинг кўшимча инвестиция ва малакали ишчи кучини талаб этадиган юқори технологияли саноат кластерларини шакллантириш орқали минтақавий иқтисодий ривожланишга ҳисса қўшишини айтиб ўташган [4]. Спин-офф корхоналар илмий кашфиётлар учун муҳим бўлган тадқиқот муҳитида шаклланиб, илғор технологияларни қисқа муддатда тижоратлаштириш орқали технологик тараққиётни таъминловчи муҳим оил вазифасини бажариши ҳақида қарашлар мавжуд [5].

Иқтисодий адабиётда инновацион спин-офф корхоналар фаолиятини ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш механизми борасида қатор тадқиқотлар

амалга оширилган. Спин-офф корхоналар фаолияти билан боғлиқ меъёрий ҳуқуқий базани яратиш ва такомиллаштириш орқали ушбу корхоналар фаолиятини ташкил этиш ва амалга оширилишини осонлаштириш [6], грантлар, кредит ва солиқ имтиёзлари тақдим этиш каби молиявий қўллаб-қувватлаш механизми орқали ушбу фаолиятни молиялаштиришни енгиллаштириш [7] шулар жумласидандир.

Ўзбекистонда илмий ва инновацион фаолиятни ривожлантириш, иқтисодий инновацион ривожланиш моделига ўтказиш имкониятлари [8] борасида қатор тадқиқотлар амалга оширилаётган бўлсада, мамлакатимизда инновацион спин-офф корхоналар фаолиятини ташкил этиш ва ривожлантириш имкониятлари, хусусиятлари, юзага келиши мумкин бўлган тўсиқлар ва устувор йўналишлар етарли даражада таҳлил қилинмаган.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқот ишида индукция, дедукция, анализ, синтез, тизимли таҳлил, статистик таҳлил, қиёсий таҳлил методларидан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар

Инновацион спин-офф корхоналар университетлар, тадқиқот институтлари ёки йирик корпорацияларда ишлаб чиқилган янги технологиялар ёки инновацияларни тижоратлаштириш учун яратилган компаниялар бўлиб, ИТТКИ натижаларини инновацион маҳсулотларга айлантириш ва бозорда жорий қилиш имкониятини кенгайтиради. Ушбу корхоналар замонавий технологиялар, маҳсулотлар ёки хизматларни яратиш ва тижоратлаштиришга йўналтирилган корхоналарнинг алоҳида шакли бўлиб, улар одатда университетлар, илмий-тадқиқот институтлари ёки корхоналардаги ИТТКИ натижалари асосида ушбу ташкилот ва корхоналар тасарруфида, шўьба ёки алоҳида ҳамкор корхона шаклида ташкил этилиши мумкин. Спин-офф корхоналар ўзларининг инновацион ғоялари ва технологияларини тижоратлаштиришни мақсад қилган тадқиқотчилар, олимлар ёки инноваторлар томонидан ташкил этилади.

Иқтисодий инновацион ривожлантиришда фаолияти юқори технологияли ва фан сиғимкорлиги юқори инновацион маҳсулотлар (хизматлар, ишлар) ишлаб чиқаришга ихтисослашган инновацион спин-офф корхоналарни ташкил этиш самарали механизмдан биридир. Ушбу корхоналар илмий-тадқиқот ва ишлаб чиқариш жараёнлари ўртасидаги узилишни бартараф этишга имкон беради. Инновацион спин-офф корхоналарнинг бу борадаги ўрнини қуйидагиларда кўриш мумкин:

- инновацион спин-офф корхоналар олий таълим ва илмий тадқиқот муассасаларида яратилган тадқиқот натижалари, илғор технологиялар ва инновацияларни ўзлаштириб, уларни бозорга тайёр маҳсулотлар, хизматлар ёки ечимлар сифатида олиб чиқади, билимларнинг бозорга чиқиш жараёнини тезлаштиради;

- юқори технологияли иқтисодий тармоқларига самарадорлик ва рақобатбардошликни оширувчи янги технологиялар ва ғояларни жорий

қилиш орқали технологик тараққийетни ва иқтисодийетни инновацион ривожлантиришни жадаллаштиради;

- янги иш ўринларини яратиш, даромад олиш ва бозор кўламини кенгайтириш орқали ЯИМнинг инновацион ўсишига ижобий ҳисса қўшади;

- ушбу корхоналар кўпинча ўз тармоқ ва соҳаларида ташкил этилган бошқа корхоналар билан ҳамкорлик қилади, жорий тармоқ ва соҳаларнинг ривожланишига ва рақобатбардошлигининг ошишига ижобий таъсир кўрсатади;

- махсус малакавий кўникмалар талаб қилинувчи юқори технологияли ва фан сиғимкорлиги юқори тармоқларда тадқиқотчилар, олимлар, муҳандислар ва мутахассислар учун иш билан таъминлаш имкониятларини кенгайтиради, бу эса малакали ишчи кучининг кўпайишига имкон беради;

- муваффақиятли спин-офф корхоналар маҳаллий ва хорижий инвестицияларни кенг жалб қилиш орқали кейинги инновациялар учун молиявий имкониятларни кенгайтиради, мамлакатнинг инновацион экотизимидаги инвестицион жозибадорликни оширади;

- ушбу корхоналарнинг муваффақиятли ташкил этилиши уларни инновациялар ва технологияларни ривожлантириш марказига айлантириш орқали мамлакатнинг глобал рақобатбардошлигини ошириши мумкин.

Инновацион спин-офф корхоналар технологияларга ёки олий таълим муассасаларига асосланган ҳолда ташкил этилиши мумкин.

Технологияларга асосланиб ташкил этиладиган инновацион спин-офф корхоналар фаолияти сунъий интеллект, биотехнология, нанотехнология, робототехника каби илғор технология ва ихтироларни тижоратлаштиришга қаратилади. Сунъий интеллект ёрдамида соғлиқни сақлаш диагностикасига ихтисослашган компаниялар, янги дори-дармонлар ёки даволаш усулларини ишлаб чиқувчи биотехнологик фирмалар ва илғор материалларни яратувчи нанотехнологик компаниялар бунга мисол бўлади.

Олий таълим муассасаларига асосланган инновацион спин-офф корхоналар фаолияти эса тижорат маҳсулотлари ёки хизматларни яратиш учун университетларнинг интеллектуал мулки ва академик тажрибаларидан фойдаланишга асосланади. Бунга университетлардаги муҳандислик, информатика, биология ва бошқа табиий фанлар йўналишларидаги тадқиқот натижалари бўйича ишлаб чиқилган стартапларни мисол қилиш мумкин.

Қишлоқ хўжалиги ва қазиб чиқариш саноати тармоқлари улуши юқориликча қолаётган Ўзбекистон иқтисодиётида инновацион спин-офф корхоналар фаолиятини кенгайтириш иқтисодиётнинг юқори технологияли ва фан сиғимкорлиги юқори тармоқларини ривожлантириш асосида иқтисодиётни самарали диверсификациялаш имконини беради. Бундай диверсификация миллий иқтисодиётнинг анъанавий тармоқлардаги бозор тебранишларига нисбатан заифлигини камайтиради ва инновацион жихатдан барқарор ривожланишига ёрдам беради.

Ўзбекистонда IT-соҳасини ривожлантириш мақсадида ташкил этилган IT-парк инкубация, менторлик ва молиялаштириш орқали стартаплар ва спин-офф корхоналарни қўллаб-қувватлаб келмоқда. Бугунги кунда 2000 дан

ортиқ корхона IT-парк резидентлигида махсус солиқ имиёзлари режимида фаолият юритиб, мамлакатимизда рақамли иқтисодиётнинг ривожланишига муҳим ҳисса қўшиб келишмоқда [9].

Ўзбекистонда 2022-2024 йилларда Инновацион ривожланиш агентлиги томонидан фан сиғимкорлиги юқори ва инновацион маҳсулотлар ишлаб чиқаришга ихтисослашган 34 та янги инновацион спин-офф корхоналар ташкил этиш режалаштирилган. Ушбу корхоналар учун 26,7 млрд. сўм бюджет маблағлари (10,2 млрд. сўм маблағ бугунги кунга қадар йўналтирилган) ва 41,0 млрд сўм ҳамда 1,5 млн доллар ташаббускорлар маблағлари жалб этилиши кўзда тутилган. Шу даврда олий ўқув юртларида юқори технологияли ва фан сиғимкорлиги юқори маҳсулотлар ишлаб чиқаришга ихтисослашган 40 та янги инновацион академик корхоналар ташкил этилиши белгиланган бўлиб, улар учун 1,3 млрд. сўм давлат маблағлари ва 23,6 млрд. сўм ташаббускор тадбиркорлар маблағлари жалб этилиши кўзда тутилган [10].

Инновацион ривожланиш агентлиги томонидан ташкил этилиши белгиланган инновацион спин-офф корхоналар таркиби таҳлил қилинганда, қишлоқ хўжалиги соҳасида 14та (жумладан, 8та уруғчилик, 3та интенсив ва наводор кўчатлар, 2та ташхислаш ва текшириш хизматлари, 1 сув тежаш технологиялари бўйича), тиббиёт соҳасида 4та, энергетика соҳасида 4та (жумладан, 2та қайта тикланувчи энергия борасидаги синовдан ўтказиш, лицензиялаш, баҳолаш хизматлари бўйича), қурилиш соҳасида 4та, ветеринария соҳасида 3та, божхона, саноат, туризм, таълим, фармацевтика соҳа ва тармоқларида эса 1тадан спин-офф корхоналар ташкил этилиши кўзда тутилганлиги маълум бўлди. Олий ўқув юртларида ташкил этиладиган инновацион академик корхоналар таркибида эса ишлаб чиқариш саноати тармоғига ихтисослашган корхоналар сони кўп бўлиб, улар 19тани ташкил этади. Таҳлиллар кўрсатишича уларнинг фақат биттаси юқори технологияли ва тўрттаси ўрта юқори технологияли ишлаб чиқариш саноатига ихтисослашган. Қайта ишлаш саноатининг қуйи технологияли тармоғида 8та, ўрта қуйи технологияли тармоғида 6та инновацион академик корхоналар ташкил этилиши мўлжалланган. Қишлоқ хўжалигига ихтисослашган 8та (жумладан, 2та агрокимёга ва 3та агробιοтехнологияларга ихтисослашган), қурилиш бўйича 3та, қайта тикланувчи энергетика соҳасида 2та, туризм соҳасида 2та, бундан ташқари, тиббиёт, таълим, ветеринария, илмий синаш ва текшириш, консалтинг соҳаларида юқорида қайд этилган шаклдаги инновацион корхоналар ташкил этилади.

Таркибий таҳлиллардан кўриш мумкинки, Ўзбекистонда ташкил этилаётган фан сиғимкор ва инновацион маҳсулотлар ишлаб чиқаришга ихтисослашган спин-офф корхоналар фаолияти иқтисодиётнинг юқори, ўрта-юқори технологияли ва фан сиғимкорлиги юқори тармоқларига эмас, балки ўрта-қуйи ва қуйи технологияли ишлаб чиқариш саноати тармоқларида ва қишлоқ хўжалигида юқори технологиялар асосида маҳсулотлар ишлаб чиқаришга ихтисослаштирилган. Таҳлиллар кўрсатишича инновацион спин-офф корхоналарнинг қуйи технологияли тармоқ ва соҳаларда ташкил

этилиши жорий тармоқларда замонавий фан-техника ютуқлари ва инновацион ишланмаларнинг жорий қилиниши орқали меҳнат унумдорлиги, ҳосилдорлик, ишлаб чиқариш жараёнлари самарадорлиги кўрсаткичларининг ошишига, инновацион модернизациялаш асосида ишлаб чиқариш таннархининг пасайишига ва ҳажмининг ошишига, қайта тикланувчи энергия ресурсларидан фойдаланиш кўламининг кенгайишига ижобий таъсир кўрсатиши нуқтаи назаридан иқтисодиётнинг инновацион ривожланишига ўзининг муносиб ҳиссасини қўшади.

Ўзбекистонда иқтисодиётни инновацион ривожлантириш йўлига ўтказишда ишлаб чиқаришни юқори қўшилган қийматли, рақобатбардош, экспортбоп маҳсулотлар ва юқори иш ҳақили иш ўринлари яратиладиган юқори, ўрта-юқори технологияли, фан сиғимкорлиги юқори тармоқларни диверсификациялаш, модернизациялаш, ушбу тармоқларда ишлаб чиқариш самарадорлиги ва кўламини ошириш нуқтаи назаридан инновацион спин-офф корхоналарни айнан ушбу тармоқларда ташкил этилишига устуворлик берилиши самаралироқ бўлади деб ҳисоблаймиз. Жумладан, Ўзбекистонда қуйидаги юқори технологияли тармоқларга ихтисослашган инновацион спин-офф корхоналар сонини кўпайтириш зарур деб ҳисоблаймиз:

- қайта тикланувчи энергетика: қуёш панеллари, шамол трубиналари ва илғор биоёқилғиларни ишлаб чиқариш, қайта тикланувчи энергияни узатиш ва сақлаш бўйича инновацион ечимларни ишлаб чиқиш;

- АКТ: сунъий интеллект, катта маълумотлар, буюмлар интернет, электрон тижорат, электрон ҳукумат, фин-тех ва дастурий таъминот маҳсулотларини ишлаб чиқиш;

- нанотехнологиялар: наноматериаллар, наносенсорлар, наноэлектроника ва нанотиббидан маҳсулотларини ишлаб чиқариш;

- биотехнологиялар: илғор фармацевтика ва биофармацевтика маҳсулотлари ишлаб чиқариш, генетик муҳандислик ва био қайта ишлаш технологияларини ишлаб чиқиш;

- илғор материаллар: саноат, қурилиш ва бошқа соҳаларда қўлланиладиган илғор материаллар, юқори технологияли композит панеллар ва қопламалар ишлаб чиқариш;

- тиббидан техникалари: тиббий қурилмалар, диагностика жиҳозларини ишлаб чиқариш, телемедицина технологиялари ва соғлиқни сақлаш робототехникаларини ишлаб чиқиш;

- илғор электроника ва робототехника: илғор электроника ва робототехника маҳсулотлари, уларнинг бутловчи қисмлари, сенсорлар ва яримўтказгичли технологиялар ишлаб чиқариш;

- илғор автомобилсозлик: электромобиллар ва уларнинг бутловчи қисмлари, жумладан, батареялари, автоном бошқариладиган транспорт воситалари ишлаб чиқариш.

Ўзбекистонда инновацион спин-офф корхоналар фаолиятини ривожлантиришда қуйидаги омиллар салбий таъсир кўрсатиши мумкин:

- меъёрий-ҳуқуқий базанинг мураккаб эканлиги: ушбу ҳолат спин-офф корхоналар фаолиятининг ташкил этилиши ва ривожланишига тўсқинлик

қилиши мумкин бўлиб, мавжуд меъёрий-ҳуқуқий базани такомиллаштириш зарур;

- спин-офф корхоналарда молиялаштириш имкониятларининг чекланганлиги: ушбу корхоналар фаолиятини ривожлантириш борасидаги давлат ташаббуслари мавжуд бўлса-да, ушбу корхоналарнинг ривожланиши ва барқарорлигини таъминлаш учун янада кенгроқ молиялаштириш механизмини жорий этиш зарур;

- юқори малакали кадрлар етишмаслиги: мамлакатмизда олий маълумотли аҳоли сони ошиб ораётган бўлса-да, юқори технологияли саноат тармоқларини ривожлантириш учун махсус кўникмага эга кадрлар етишмовчилиги сақланиб қолмоқда, ушбу муаммони мақсадли таълим ва малакавий тайёрлаш дастурлари орқали ҳал этиш зарур.

Хулоса ва таклифлар

Ўзбекистон иқтисодиётини инновацион ривожланиш моделига ўтказишда инновацион спин-офф корхоналар муҳим аҳамиятга эга бўлиб, улар иқтисодиётни диверсификациялаш, илғор технологияларни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий қилиш, янги иш ўринларини яратиш ва инвестицияларни жалб этишда катта рол ўйнайди.

Фикримизча, Ўзбекистонда инновацион спин-офф корхоналар фаолиятини самарали ташкил этиш ва ривожлантириш учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

- техник ва консултацион қўллаб-қувватловчи субъектлар инфратузилмасини ривожлантириш: инновацион фаолиятни самарали қўллаб-қувватлаш субъектлари, жумладан, инновацион бизнес-инкубаторлар ва акселераторлар фаолиятини кенгайтириш спин-офф корхоналарнинг ривожланиши учун зарур бўлган ресурслар ва консултацияларни тақдим этиши мумкин;

- молиявий ресурслардан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш: грантлар ажратиш, инвесторларга солиқ ва кредит имтиёзларини бериш, венчур фондларини ташкил этиш инновацион спин-офф корхоналар дуч келиши мумкин бўлган молиявий қийинчиликларни камайтиради;

- таълим ва кадрлар тайёрлаш тизимини яхшилаш: таълим тизимидаги ўқув дастурларини иқтисодиётнинг юқори технологияли ва фан сифимкорлиги юқори тармоқ ва соҳалари эҳтиёжларига мослаштириш, STEM (фан, технология, муҳандислик ва математика) таълим дастурларини ривожлантириш каби чора-тадбирлар малакали кадр етишмаслиги муаммосини ҳал этишга ёрдам беради;

- меъёрий-ҳуқуқий базани такомиллаштириш: инновацион спин-офф корхоналар фаолиятини ташкил этишни амалга оширишнинг меъёрий-ҳуқуқий тартиби ва талабларини соддалаштириш норматив тўсиқларни камайтиради ва инновацион экотизимнинг ривожланишини рағбатлантиради.

Ўзбекистонда инновацион спин-офф корхоналар фаолиятини ривожлантириш ва салоҳиятини ошириш учун ушбу чора-тадбирларни амалга ошириш орқали бу борада юзага келиши мумкин бўлган муаммоларни

хал этиш ва тўсиқларни хал этиш зарур. Меъёрий-ҳуқуқий, молиявий ва таълим билан боғлиқ тўсиқларни бартараф этиш орқали инновацион спин-офф корхоналар фаолиятини ривожлантириш учун қулай муҳитни яратиш Ўзбекистонда юқори даражада диверсификациялашган инновацион иқтисодий шакллантириш имкониятларини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Rothaermel, F. T., Agung, S. D., & Jiang, L. (2007). University entrepreneurship: A taxonomy of the literature. *Industrial and Corporate Change*, 16(4), 691-791.
2. Shane, S. (2004). *Academic Entrepreneurship: University Spinoffs and Wealth Creation*. Cheltenham: Edward Elgar.
3. Audretsch, D. B. (1995). *Innovation and Industry Evolution*. Cambridge, MA: MIT Press.
4. Feldman, M., Francis, J., & Bercovitz, J. (2005). Creating a cluster while building a firm: Entrepreneurs and the formation of industrial clusters. *Regional Studies*, 39(1), 129-141.
5. Mowery, D. C., & Sampat, B. N. (2005). Universities in National Innovation Systems. In J. Fagerberg, D. C. Mowery, & R. R. Nelson (Eds.), *The Oxford Handbook of Innovation* (pp. 209-239). Oxford: Oxford University Press.
6. Rasmussen, E., & Borch, O. J. (2010). University capabilities in facilitating entrepreneurship: A longitudinal study of spin-off ventures at mid-range universities. *Research Policy*, 39(5), 602-612.
7. Oakey, R. P. (2003). Funding innovation and growth in UK new technology-based firms: Some observations on contributions from the public and private sectors. *Venture Capital*, 5(2), 161-179.
8. Fayzullaev J.N. Opportunities for the formation of an innovative economy in Uzbekistan // *Journal of Economy and entrepreneurship*. – Moscow.: 2024. №1. – P 47-49. (08.00.00; №29).
9. IT-парк резидентлари. Электрон ресурс: <https://it-park.uz/uz/itpark/residents>.
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 6 июлдаги ПҚ-307-сон қарори. <https://lex.uz/docs/6102466#6105094>.